

Revista
Iberoamericana de
Lingüística

RIL

n° 17 2022

R.I.L. 17

Fundador y Editor:

Ricardo de la Fuente Ballesteros (Universidad de Valladolid)

Co-editor:

Department of Modern Languages and Literatures (University of Texas at San Antonio)

Director:

Francisco Marcos Marín (University of Texas at San Antonio)

Comité asesor:

José Antonio Pascual (Real Academia Española)

Liliana Sánchez (Rutgers University)

José Camacho (Rutgers University)

Mariana Achugar (Carnegie Mellon University)

Brunello Natale di Cussatis (Università di Perugia)

Luis Santos Río (Universidad de Salamanca)

Alfredo Torrejón (Auburn University)

Miguel Casas Gómez (Universidad de Cádiz)

† José Antonio Samper Padilla (Universidad de las Palmas de Gran Canaria)

Francisco Ocampo (University of Minnesota)

Francisco Javier Satorre Grau (Universidad de Valencia)

Antonio Salvador Plans (Universidad de Extremadura)

Mario Benvenuto (Università della Calabria)

Aurora Martínez Ezquerro (Universidad de la Rioja)

Comité de redacción:

María Jesús Leal (Hamline University)

Antonio Gragera (Texas State University, San Marcos)

Antonio Carrasco (Universidad de Valladolid)

Muhammad el-Madkouri Maataoui (Universidad Autónoma de Madrid)

Beatriz Soto Aranda (Universidad Rey Juan Carlos).

Nelsy Echávez-Solano (College of Saint Benedict / S. John's University)

Rossella Michienzi (Università della Calabria)

Beatriz Valverde Olmedo (Fu Jen Catholic University [Taiwán])

Miembro de Honor:

Humberto López Morales (Secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española)

Edición:

Universitas Castellae y Alimentelamente

Apartado 37, 47080 Valladolid

Tlfno. 34 637 665 048

E-mail: info@alimentelamente.es

www.alimentelamente.es

www.universitascastellae.es

www.reviblin.com

ISSN: 1887-407X

Impresión: Lamsa Soluciones Gráficas

MISCELÁNEA

CINCUENTA AÑOS DESPUÉS: EL ISLAM Y LOS ÁRABES EN LOS ESTUDIOS ESPAÑOLES

FIFTY YEARS LATER: ISLAM AND THE ARABS IN SPANISH SCHOLARSHIP

Francisco Marcos Marín

University of Texas at San Antonio, Professor Emeritus

Entregado el 4 de octubre de 2022. Aceptado el 2 de diciembre de 2022

El día primero de abril de 2022 la Universidad de California en Berkeley celebró el “50+” aniversario de la publicación del libro de James T. Monroe, *Islam and the Arabs in Spanish Scholarship (Sixteenth Century to the Present)*. La celebración consistió en un simposio y la presentación de una segunda edición con prefacio de dos de sus discípulos. La primera edición fue publicada por Brill en Leiden en 1970. En julio de 1972, por iniciativa de Américo Castro, que lo acordó con Paulino Garagorri, apareció en *Revista de Occidente* una reseña mía de ese libro¹. Desgraciadamente el 25 de ese mes de julio de 1972 falleció don Américo, lo que impidió toda acción posterior en España sobre el texto excelente de Monroe. Así lo calificué entonces, con entusiasmo juvenil, y así lo sigo viendo ahora, con el entusiasmo, no menor, de la experiencia. Esa circunstancia triste, sin duda, es una de las razones que explican que esta obra no se haya traducido al español. Siendo un libro innovador, no era un escrito tan polémico ni tan rechazable por el arabismo oficial de España, dominado por la fuerte presencia de Emilio García Gómez. *Habent sua fata libelli* y en los hados de este libro no se hallaba su inmediata versión española, en un momento en el que el inglés no

era una lengua tan conocida y leída ni entre los arabistas ni entre los investigadores españoles como lo fue después. De todas maneras, fue un libro que mereció atención y que influyó en el devenir del arabismo ibérico, con el que el profesor Monroe siguió teniendo fuertes lazos, por sus investigaciones magistrales sobre Alandalús y por su participación, en compañía de Sam Armistead, en la polémica sobre las jarchas o *xarajat andalusíes* o sobre el *cejel* y *Aban Quzmán*, sobre el que publicó otra edición fundamental².

El propósito de estas líneas es diferente del de una nueva reseña de la obra que motivó el simposio de Berkeley, la cual ya tiene una trayectoria larga. La novedad, relativa, en este momento, es que el simposio sirvió también para mostrar que hay una contienda conceptual que afecta a la interpretación de España. Esta contienda enfrenta a historiadores en general, entre ellos, como es natural, también a los arabistas³. Hay dos conceptos básicos en esa consideración histórica, el primero es el de la “España musulmana”, un concepto que parte de la idea de que España ya era una entidad definida en tiempos de los visigodos, si no antes. El segundo es el de la Reconquista. Si nos limitamos a la repercusión en el campo de los estudios árabes, la pregunta podría ser: ¿Ha cambiado tanto el arabismo español entre 1970 y 2022? Para dar una respuesta que trate de ser precisa sería mejor preguntarse si ha cambiado algo o mucho la interpretación de la Historia de España, en lo que concierne a esos dos términos, porque ese aspecto es el que puede estar más relacionado con el contenido del libro que celebramos. Como una breve recapitulación, recuérdese que lo que se considera como mito de la “España musulmana”, se juzga así porque parte de una idea de España como nación que, de acuerdo con el planteamiento castriano que seguimos, no se formó hasta finales del siglo XV. Posiblemente ésa es la razón por la que, poco a poco, pero con seguridad, se va hablando más de *andalusíes* y de *Alandalús* y, en consecuencia, se discuten términos que deben quedar reducidos a ámbitos puramente de cultura religiosa como el de *mozárabes*. No hubo una variedad lingüística *mozárabe*,

es decir, hablada sólo por los cristianos andalusíes, hubo una variedad o unas variedades de romance andalusí, empleadas por cristianos, moros y judíos, del mismo modo que el árabe andalusí fue también hablado por personas de las tres religiones⁴. Aunque la terminología tiene su inercia, pesada, el término andalusí, aplicado a la lengua, se va imponiendo. Lo mismo es deseable que ocurra con el término para el arte, que merece más precisión que la de ser llamado *mozárabe*.

Hasta mediados del siglo XX y más tarde, entre los arabistas españoles se utilizaba el término de “España musulmana” para referirse a Alandalús e incluso se intentaban defender unas diferencias grandes en el modo de ser musulmán en esa “España” y se hablaba de un “islam cristianizado”. Ese arabismo merece respeto y aprecio; aunque hoy no sea posible mantener esas teorías. Ya Américo Castro⁵ había señalado que los visigodos no eran españoles y que tampoco lo eran los cristianos hispanos hasta que se produjo la unificación con los Reyes Católicos, es decir, hasta finales del siglo XV y principio del XVI, con la unión del reino de Navarra, el 18 de febrero de 1513. Incluso el término “español”, como enseñó don Américo⁶, siguiendo a Paul Aebischer, es una “palabra extranjera”, una palabra de origen provenzal, utilizada para referirse a los habitantes de la antigua Hispania romana. Los andalusíes no podían ser españoles, porque no podían verse a sí mismos como tales, dentro de un proyecto de construcción de una unidad de convivencia española. Se veían dentro de un mundo religioso y cultural muy diferente, con modelos distintos de los modelos cristianos del norte. Eran parte de la cultura árabe. Los cristianos, en el norte, se identificaban más por su afiliación religiosa que por la política. Cuando, en un ejemplo claro de visión comunitaria, Alfonso VIII se dirige a los cristianos hispanos antes de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212 y les dice “todos nos somos españoles”, lo que hace no es definir una nación española en el sentido moderno. Está señalando una comunidad geográfica que los diferencia de los otros cristianos, ultrapirenaicos, franceses o provenzales, participantes en la batalla. Además, esa frase

se conserva por el testimonio de la *Historia de España* dirigida por Alfonso X, medio siglo más tarde.

El término “España musulmana” es anacrónico porque no existía una entidad, ni política ni vital, que pudiera considerarse como España. Sí había una entidad geográfica, cuyo nombre, derivado del latín Hispania, era España; pero esa entidad geográfica, a la que ya se había dirigido el conocido elogio de San Isidoro (h. 560-636), en el tiempo de los godos, no es homologable con el concepto de España que se fijó y desarrolló a partir de la época de Isabel y Fernando y que, con ciertas adaptaciones y modificaciones, es el que seguimos teniendo los españoles actuales. Es necesario tener esto en cuenta para poder entender lo ocurrido en la Península Ibérica durante el larguísimo período de constitución de la España moderna. En torno a ese anacronismo se ha forjado un mito, el de que Alandalús era España, esa supuesta “España musulmana” y que los reinos cristianos pretendían recuperar una España preexistente, una España romana e incluso prerromana, cuyas características se habrían mantenido y defendido desde el origen de su población. Nada de eso, con nuestros conocimientos actuales, es sostenible.

Merece también unas líneas el concepto de “Reconquista”. Entre 711, fecha que marca el fin del reino visigodo y el inicio del establecimiento de musulmanes y arabófonos en la Península Ibérica y 1492, con la conquista de Granada y el fin del reino nazarí, hay ocho siglos de avance musulmán hacia el norte, seguido de avance cristiano hacia el sur y victoria final de los cristianos. Es el período que recibe tradicionalmente el nombre de Reconquista, sujeto a interpretaciones y discusiones. El arabismo español, precisamente por su condición de español, no puede quedar fuera de las discusiones acaloradas sobre el nacionalismo y por ello la noción de Reconquista tiene, para alguno de sus grupos, una importancia que no parece darle la mayoría de los historiadores y filólogos, para quienes es sencillamente un término cómodo para referirse a un período complejo y largo.

La argumentación en contra del uso de “Reconquista” no está exenta de sofismas, porque, si bien es cierto que el concepto de España como la nación moderna no se plasma hasta la época de los Reyes Católicos y, por lo tanto, no se puede hablar de reconquistar lo que no existía, en realidad lo que se reconquista no es un concepto, sino un territorio. Ese territorio tenía una denominación, la derivada del latín Hispania, o sea, España (por comodidad, si se deshace la abreviatura de la ñ, Espanna). El concepto de Hispania o Espanna es un concepto geográfico y cultural, no nacional, en el sentido moderno de España, porque ese tipo de conceptos no se había desarrollado. Si se aduce que la noción de Reconquista no se presenta hasta después de los siglos X u XI, habría que recordar que tampoco hay una obra histórica notable hasta esa época. La historia de la formación de Alandalús y los reinos cristianos, con poquísimas excepciones, no se escribió, ni en árabe ni en latín y mucho menos en romance, hasta mucho después del siglo VIII, de manera que no es justo pedir una rigurosa precisión terminológica desde esa fecha simbólica del 711. Los godos no eran españoles, su perspectiva de vida, su vividura, no coincidía con lo que sería hoy una perspectiva española; pero dominaban un territorio que llamaban “España”, escrito Hispania. Esa noción territorial no pudo perderse. Piénsese, además, para reforzar este argumento, que Hispania no se llamó Gotia, frente a lo ocurrido al norte de los Pirineos, en la Galia, que pasó a llamarse Francia. Las dos regiones del imperio romano pasaron al dominio de invasores germánicos, los francos impusieron su nombre sobre el territorio que ocuparon, los godos no. Hay que entender el término Reconquista, en consecuencia, como la recuperación de un territorio perdido (míticamente perdido, si se quiere) y entenderlo también según la interpretación histórica que se implantó mucho después del también mítico 711. Ese sentido territorial permite incluir a Portugal en la Reconquista, sin necesidad de incluirlo en una interpretación nacional de “España”. Por todo ello puede suponerse que, para la mayoría de los estudiosos, hablar de Reconquista es emplear un

vocablo cómodo, que no compromete, si no se confunde con la pretensión nacionalista de una España que ya existiría como tal desde Viriato (lusitano, por cierto). Basta con hacer una distinción entre España, como concepto nacional y España < Hispania, como territorio.

El estudio de James T. Monroe que dio pie a esa celebración en la universidad de California en Berkeley no justifica por sí mismo su utilización como soporte de planteamientos maniqueos. Quizás el hecho de haber vivido esos años en relación frecuente con su autor y con nuestro maestro común, Américo Castro, me autorice a expresar una opinión tan decidida. Recuerdo bien las opiniones que se formulaban entonces, bien recogidas y trabajadas por Monroe. Hace más de cincuenta años que se explicó en su libro que la historia del arabismo español ofrece una gran variedad de gamas, desde posturas liberales claras, como la de Conde, hasta posturas tradicionalistas nacionalistas, como la de Simonet. Valdría la pena hacer una edición sencilla de las breves apostillas marginales, a lápiz, que Ribera hizo sobre los libros de Simonet en la Escuela de Estudios Árabes de Madrid. Aclaran mucho la diferencia de perspectivas. Entre las actitudes extremas y dentro de la dinámica de sus tiempos, se mueven las figuras clásicas de los llamados afectuosamente los Banu Codera, los discípulos de este sabio arabista, que, no se olvide, en una época de escasez de cátedras universitarias, renunció a la suya para que la ocupara su discípulo, Julián Ribera. Es posible que se ganara mucho si, en lugar de convertir a los estudiosos del pasado en abanderados de las ideas de los investigadores modernos, lo que no deja de ser un anacronismo, se reconociera lo mucho que su trabajo y su sacrificio aportaron a la historia y la filología españolas de su tiempo. Por eso reflexionar sobre el libro de James T. Monroe, más de cincuenta años después, sigue siendo útil y válido.

NOTAS

- 1 F. Marcos Marín, reseña de James T. Monroe, *Islam and the Arabs in Spanish Scholarship (Sixteenth Century to the Present)*, *Revista de Occidente*, 112, julio 1972, 91-94.
- 2 James T. Monroe, *The mischievous muse: extant poetry and prose by Ibn Quzmān of Córdoba (d. AH 555/AD 1160)*, Leiden, 2017.
- 3 Maribel Fierro y Alejandro García San Juan, por un lado, y Emilio González Ferrín, por otro, todos ellos prestigiosos investigadores, representan los aspectos más enconados de esta polémica, que no tiene solución de compromiso ni, posiblemente, tampoco le haga falta.
- 4 Federico Corriente, *A Descriptive and Comparative Grammar of Andalusí Arabic*, Institute of Islamic Studies of the University of Zaragoza – Brill, Leiden – Boston, 2013; F. Corriente, F., Christophe Pereira, Ángeles Vicente, *Aperçu Grammatical du Faisceau Dialectal Arabe Andalou. Perspectives synchroniques, diachroniques et panchroniques*, *Encyclopédie Linguistique d'Al-Andalus*, vol. 1, Berlin, 2015.
- 5 A. Castro, *De la España que aún no conocía*, México, 1972.
- 6 A. Castro, *'Español', palabra extranjera, razones y motivos*, Madrid, 1970.

ÍNDICE

Artículos

- Carrasco Santana, Antonio* 5
“Lenguaje de odio” vs lenguaje del odio: el señalamiento del machismo y su erradicación lingüística desde la perspectiva y la “catequesis” de género.
- Corrales-Martin, Norma* 59
A ti te patina el coco: ¿Caso experimentador?
- Ferrería Durán, Beatriz* 79
Descriptores para la evaluación de las destrezas orales en ELE

Miscelánea

- Marcos Marín, Francisco* 113
Cincuenta años después: el Islam y los árabes en los estudios españoles

NORMAS RIL2022

Revista Iberoamericana de Lingüística (R.I.L.) tiene como principal objetivo ofrecer las contribuciones y los diferentes estudios científicos en torno a los diversos aspectos de la lingüística en el mundo iberoamericano o desde la perspectiva de los autores que trabajan en ese entorno científico. R.I.L. se publica anualmente. Toda la correspondencia debe dirigirse a la dirección postal *Universitas Castellae* (R.I.L.), Apartado 37, 47080 Valladolid, España. En todo caso es preferible el envío por correo electrónico al editor de la publicación en España (Ricardo de la Fuente) ricardodelaf@hotmail.com. En el correo electrónico, así como en el archivo que se adjunte, deben constar todos los datos del autor: afiliación universitaria y dirección postal y electrónica. Los trabajos que se envíen no deben superar los 30 ff. a doble espacio (incluidas notas y bibliografía), o 7000 palabras. El sistema de referencias debe guiarse por las normas del *MLA Handbook* o seguirá las siguientes instrucciones:

- Libros: Apellido (s), Nombre, *Título* (cursiva) (Lugar: editorial, año) páginas (abreviatura: p., pp.)

- Artículo en revista: Apellido (s), Nombre, “Título” (entrecomillado), *Nombre* de la revista (cursiva), volumen/número (año) páginas (abreviatura: p., pp.)

- Artículo en obra colectiva: Apellido (s), Nombre, “Título” (entrecomillado), Editor (es), *Título* (cursiva) (Lugar: editorial, año) páginas (abreviatura: p., pp.)

- en las notas a pie de página el orden de cualquier referencia debe ser Nombre, Apellido, etc.

No se acepta el uso de subrayados o negritas, sólo las cursivas, salvo que formen parte de algún sistema de notación objeto del trabajo. Tampoco (misma excepción) los signos: < >, « » , { }.

Abreviaturas más frecuentes: *cfr.*, *o.c.* (obra citada), *idem*, *ibidem*, *v.* (ver).

Se debe colocar un espacio después de cada signo de puntuación, también antes de guiones (para homogeneizar se recomienda el uso del guion corto).

Para las elipsis debe utilizarse el corchete y tres puntos dentro del mismo [...].

Las reseñas darán toda la información del libro, además del número de páginas, el traductor si lo hay, etc. el nombre del reseñador se debe incluir al final del texto.

Para cualquier duda en relación con la publicación, abreviaturas aceptadas, etc. consúltese anticipadamente con el editor de la revista. Los autores interesados en separatas las pueden solicitar anticipadamente (25) y deberán abonar 100 euros.

Los artículos enviados, que deberán ser originales, serán revisados por dos lectores externos a las entidades editoras, que realizarán las oportunas observaciones; en caso de disparidad se enviará el trabajo a un tercer lector externo, y sólo se aceptará el trabajo cuando dos de los informes sean positivos.

Las lenguas en las que los trabajos se pueden presentar son: español, portugués e inglés.

Editado el número, se hará llegar a los autores un ejemplar de la revista.

R.I.L. está incluida en Latindex (directorio y catálogo), DIALNET y está seleccionada para la Base de Datos ISOC.

La suscripción anual es de 20 euros para España y 30 euros para el extranjero. Las personas interesadas en una suscripción pónganse en contacto a través del siguiente correo electrónico: cuc@universitas-castellae.es

BASE DE DATOS

ISOC

